

ENERGETIKA SOHASIDA QO'LLANILADIGAN INVERTORLAR

Nimatov Samad Jaysanovich, Zaripov Odiljon Olimjonovich, Rustamov Jasur
Iltomovich, Olimjonova Marjona Odiljonovna

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15472225

Annotatsiya: Dunyoning ko'pgina mamlakatlari energetika inqiroziga yuz tutib turgan paytda sanoati va ijtimoiy hayoti hali ham an'anaviy usulda energiya ishlab chiqarishga asoslangan. Ammo rivojlangan mamlakatlarda "yashil" energiyaning, jumladan quyosh elektr stantsiyalarning ulushi oxirgi yillarda ortib borishi kuzatilmoqda. Shu bilan birga ushbu qurilmalarning samaradorligini oshitish, elektr energiyasini iste'molchiga uzliksiz etkazish, uning sifatini yaxshilash dolzarb masala hisoblanadi. Maqolada hozirgi kunda ekologik toza, cheksiz resurslarga ega qayta tiklanadigan energiya manbalari hisoblanadigan quyosh elektr stantsiyalarida qo'llaniladigan invertorlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Invertor, avtonom, gibrid, quyosh batareyasi, akkumulyator batareyasi, stantsiya, tarmoq, o'zgarimas kuchlanish, o'zgaruvchan kuchlanish.

Аннотация: В то время как многие страны мира сталкиваются с энергетическим кризисом, промышленность и общественная жизнь по-прежнему основаны на традиционном производстве энергии. Однако в развитых странах в последние годы увеличивается доля «зелёной» энергетики, в том числе солнечных электростанций. При этом актуальными являются вопросы повышения эффективности работы этих устройств, обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии потребителям и улучшения её качества. В статье представлена информация об инверторах, используемых на солнечных электростанциях, которые в настоящее время считаются экологически чистыми, возобновляемыми источниками энергии с неограниченными ресурсами.

Ключевые слова: Инвертор, автономный, гибридный, солнечная батарея, аккумуляторная батарея, станция, сеть, постоянное напряжение, переменное напряжение.

Annotasion: While many countries in the world are facing an energy crisis, industry and social life are still based on traditional energy production. However, in developed countries, the share of "green" energy, including solar power plants, has been increasing in recent years. At the same time, increasing the efficiency of these devices, ensuring uninterrupted supply of electricity to consumers, and improving its quality are urgent issues. The article provides information about inverters currently used in solar power plants, which are considered to be environmentally friendly, renewable energy sources with unlimited resources.

Keywords: Inverter, autonomous, hybrid, solar battery, accumulator battery, station, network, constant voltage, alternating voltage.

Kirish. Dunyo aholisining muntazzam oshib borish bilan bir paytda, tabiiy, shu jumladan energiya resurslar zaxirasining esa shiddat bilan qisqarishi barcha mamlakatlarini tang ahvolga solmoqda. Shu bois dunyo bo'yicha katta kuch bilan yashil energetika (qayta tiklanuvchi energiya manbalari) tizimiga o'tishga urg'u berilmoqda. Muqobil energiya manbalariga katta e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, fotovoltaik hodisasisiga asoslangan qu'o'sh elektr stantsiyalari o'ziga xosdir, chunki ularni cho'llarda, tekisliklarda, tog'larda va hatto dengizlarda ham qo'llanilishi mumkin. Quyosh elektr stantsiyalari tizimiga kiritilgan komponentlar quyoshdan keladigan yorug'lik nurlarini to'playdigan quyosh panellarini, zaryadni boshqarish moslamasini, inverter va akkumulator batareyani o'z ichiga oladi. Zaryadni boshqarish moslamasi, asosan, batareyalarni haddan tashqari zaryadlashdan saqlaydigan kuchlanish va/yoki tok qurilmasidir. U batareyaga boradigan quyosh panellaridan keladigan kuchlanish va tokni tartibga soladi. Barcha quyosh tarmoqli panellardagi kuchlanishlar odatda 21 dan 60 voltgacha o'zgarib turadi. Ba'zilar standart 24 voltli panellardir, biroq ular kam, shuning uchun zaryad boshqarish moslamasi ehtiyoj bor. Barcha tizimlar uchun ishlatiladigan eng keng tarqalgan boshqaruv elementlari 4–60 amper oralig'ida. Batareya tuzilmalari quyosh panellaridan olingan quvvatni saqlash uchun ishlatiladi.

Quyosh elektr stantsiyalari avtonom va elektr tarmog'iga ulangan (1-rasm) holda qo'llaniladi.

1-rasm. Elektr tarmog'iga ulangan quyosh elektr stantsiyasi.

Inverter - bu o'zgarmas kuchlanishni o'zgaruvchanga aylantiradigan qurilmadir (masalan, akkamulyatorning 12 Volt o'zgarmas kuchlanishini, o'zgaruvchan 220 Voltga). Odatda, inverterlar favqulotda hollarda yoki avtonom elektr ta'minoti uchun ishlatiladi (2-rasm).

2-rasm. Turli rusumli inverterlarning tashqi ko'rinisi.

Birinchi holda, akkamulyator batareyani o'zgaruvchan tok tarmog'idan zaryadlash funksiyasi va chiqishda sof sinus to'lqinli oddiy inverteri mos keladi. Ikkinchi holda, akkamulyator batareyani o'zgaruvchan tok tarmog'idan, ham quyosh panellaridan zaryadlash funksiyasi mavjud avtonom yoki gibrid inverter kerak bo'ladi (1-rasm).

Ikkala holatda ham tanlangan inverterning quvvati bir vaqtning o'zida tarmoqqa ulangan barcha elektr jihozlarning umumiy quvvatidan kam bo'lmasligi kerak. Inverterlarining asosiy uchta ya'ni - tarmoqqa ulangan, avtonom va gibrid turi mavjud.

3-rasm. Invertorli quyosh elektr stantsiyasi.

Tarmoq invertorlari faqat shahar tarmog'i bilan birgalikda qo'llaniladi va quyosh panellaridan to'g'ridan-to'g'ri o'zgarmas tokni o'zgaruvchan tokka aylantirish uchun xizmat qiladi va keyin uni elektr tarmog'iga uzatadi. Avtonom invertorlar akkumulyatorning o'zgarmas tokini o'zgaruvchan tokka aylantiradi, tarmoqdan zaryadlovchi modul bilan jihozlangan, shuningdek, quyosh panellaridan o'rnatilgan zaryad boshqaruvchisiga ega bo'lishi mumkin. Gibrid invertorlar tarmoqqa ulangan va avtonom invertorlarning barcha funksiyalari va imkoniyatlarini birlashtiradi va shahar tarmog'i bilan va avtonom ham ishlashi mumkin.

O'zgarmas tokni o'zgaruvchan tokka aylantirishda invertorlarning chiqish qismida o'zgaruvchan kuchlanish turli shakllarda bo'ladi. Masalan pog'onali, to'g'ri burchakli, kvazisinusoidal, va sof sinusoidal ko'rinishida bo'lishi mumkin.

Sof sinusoidal shaklli inverterlar akkumulyator yoki boshqa manbalarning doimiy kuchlanishini, to'g'ridan-to'g'ri sinusoidal o'zgaruvchan shaklga aylantiradigan qurilmalarning bir turi. Ushbu invertorlar uzluksiz elektr ta'minoti tizimlarida, quyosh elektr stantsiyalarida va yuqori sifatli elektr energiyasi talab qilinadigan hollarda qo'llaniladi (4-rasm).

4-rasm. Invertorning chiqishida sof sinusoidal kuchlanish.

Sof sinusoidal shaklli inverterlarning bir qator afzalliklari bor:

- Yuqori aniqlikdagi to'lqin shaklini ko'paytirish: Sinusoidal to'lqin shakli uskunaning yanada barqaror ishlashini ta'minlaydi va elektr shovqin ehtimolini kamaytiradi.

- Kirish kuchlanishi diapazonining kengligi: Bunday inverterlar kirish kuchlanishlarining keng diapazonida ishlashi mumkin, bu esa ularni beqaror quvvat manbai bo'lgan tizimlarda foydalanish imkonini beradi.

- Bir nechta quvvat manbalariga ulanish: Ushbu inverterlar quyosh panellari, shamol turbinalari va akkumulyatorli batareyalar kabi bir nechta quvvat manbalariga ulanishi mumkin, bu tizimning umumiy quvvatini oshiradi.

Sof sinusoidal shaklli inverterlarning kamchiliklari ham mavjud:

- Narxining yuqoriligi. Bunga sabab sof sinus to'lqinli inverterlarni ishlab chiqarishda murakkabroq dizayn va texnologiyalar qo'llanishi tufayli, ular odatda boshqa turdagilarga nisbatan qimmatroq.

- Quvvat cheklovlari: Sof sinusoidal kuchlanishli inverterlarning ba'zi modellarida chiqish quvvati cheklovlari mavjud, bu esa ularni keng qo'llash uchun etarli bo'lmasligi mumkin.

Arzon inverterlar pog'onali (5-rasm), to'rtburchak (6-rasm), kvazisinusoidal yoki o'zgartirilgan sinus shaklli kuchlanish hosil qiladi. Ushbu kuchlanish shakli har doim ham ba'zi elektr qurilmalar uchun mos kelmaydi.

5-rasm. Invertorning chiqishida pog'onali kuchlanish.

6-rasm. Invertorning chiqishida to'rtburchak shaklli kuchlanish.

Invertorlari quyosh elektr stsiyalari tizimining eng muhim qismlaridan biridir. Ushbu uskunani to'g'ri tanlash katta ahamiyatga egaligidan tashqari, malakali o'rnatish ham muhim hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. Гречко Э. Н., Тонкаль В. Э., Автономные инверторы модуляционного типа / - Киев.: Наукова думка, 1983. - 304 с.
2. Григораш О.В., Степура Ю. П., Пятикопов С. М., Автономные инверторы солнечных фотоэлектрических станций сельскохозяйственных потребителей. - Механизация и электрификация с.-х.-2006.-№ 1.-С. 11-12.
3. Григораш О. В., Степура Ю. П., Нормов Д. А., Автономные инверторы: монография. - Краснодар: КубГАУ, 2006. -164 с.
4. Альтернативная энергетика России 2010. АЕпеу. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://aenergy.ru/2989>
5. Усков А. Е. Особенности обеспечения параллельной работы автономных инверторов. // Университет. Наука, идеи и решения. - Краснодар: КубГАУ, 2010.- №2.-С. 181-183.
6. Сулейманов А. Э., Усков А. Е., Перспективы солнечной энергетики. // Сб. науч. тр. «Студенчество и наука». Вып. 7. - Краснодар: КубГАУ, 2011. - С.216-217.

7. Zaripov O.O., Nimatov S.J., Xusanova D.B., Olimjonova M.O. Quyosh panellarini tozalash xavfsizligi va suvning ta'siri: samarali va xavfsiz tozalash usullarini tanlash. "Texnika yulduzlari". №1. Toshkent: TDTU, 2025.-47-53 b.

8. Zaripov O.O., Nimatov S.J., Abdujalilova M.N., Olimjonova M.O. O'zbekiston shamol elektrgetikasi istiqbollari. "Texnika yulduzlari". №1. Toshkent: TDTU, 2025.-97-103 b.

9. Solar Cells and their Applications Second Edition, Lewis Fraas, Larry Partain, Wiley, 2010, ISBN 978-0-470-44633-1, Section10.2.

10. *Doityourself Staff*. 3 Types of Solar Inverters Explained | DoItYourself.com. www.doityourself.com.